

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XAYITOV Oblaqul Aliqulovich

NavDPI,

“Musiqqa ta’limi” kafedrasi dotsenti v.b.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082202>

O‘ZBEK MUSIQA SAN’ATI TARIXIDAN

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularda milliy musiqamizga ongli munosabat tushunchalarini shakllantirish muhim vazifalardandir. Milliy musiqa san’atimizning ijro turlarini zamon va talablar darajasidagi yuksaklikka yanada rivojlantirish, uning tarixi shakllanish jarayonlarini bilish, buyuk namoyondalar xizmatini o‘rganish talab qilinadi.

Ushbu maqolada Avesto davridagi musiqa tarixi, Markaziy Osiyo xalq musiqiy merosi haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo va yaqin Sharq xalqlari musiqa merosining o‘zaro ta’siri ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Avesto, Siyovush, Mozandaron, Shoxnoma, Spitamén, Borbad, Shashmaqom, doston, idiofon, membranofon, xordofon, aerofon.

ИЗ ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

Сегодня одной из важных задач является воспитание молодого поколения в национальном духе, формирование у него представлений о сознательном отношении к нашей национальной музыке. Необходимо и дальше развивать исполнительские виды нашего национального музыкального искусства до уровня времени и требований, знать процессы его истории, изучать службу великих исполнителей.

В данной статье представлены сведения об истории музыки периода Авесты, народном музыкальном наследии Средней Азии. Также изучалось взаимовлияние музыкального наследия народов Средней Азии и Ближнего Востока.

Ключевые слова: Авеста, Сийовуш, Мозандарон, Шохнома, Спитамен, Борбад, Шашмаком, эпос, идиофон, мембранофон, хордофон, аэрофон.

FROM THE HISTORY OF UZBEK MUSICAL ART

ANNOTATION

Today it is one of the important tasks to educate the young generation in the national spirit, to form in them the concepts of a conscious attitude to our national music. It is necessary to further develop the performance types of our national music art to the level of the time and requirements, to know the processes of its history, to study the service of great performers.

This article provides information about the history of music in the Avesto period, the folk musical heritage of Central Asia. Also, the mutual influence of the musical heritage of the peoples of Central Asia and the Near East was studied.

Key words: Avesta, Siyovush, Mozandaron, Shokhnoma, Spitamen, Borbad, Shashmakom, epic, idiophone, membranophone, chordophone, aerophone.

O'zbek musiqasining tarixi, uning umuminsoniyat tarixida ahamiyati, yosh avlodni milliy musiqiy qadriyatlarimiz bilan tanishtirish, ularga musiqiy bilimlarni berish, musiqa san'atining tarixi bilan jamiyat taraqqiyotining bog'liqligini tushuntirish bugunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. O'zbek musiqasining eng qadimiy davrlaridan tortib, bosqichma-bosqich bugungi kun san'ati jarayonlaridagi o'rni, ulug' siymolar va musiqashunoslar nomlarini va ularning musiqa ilmida yaratgan kashfiyotlari hamda qo'shgan hissalarini bilish, o'quvchilar va talabalarda milliy g'urur, qadr-qimmat, ehtirom tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

“Bugungi kunda O'zbekistonda zavq bilan tinglanayotgan, maroq bilan aytilayotgan ashula, yalla, katta ashula, doston, cholg'u kuylari va maqomlar o'zbek mumtoz musiqasining yetuk janrlari hisoblanadi. Xalqimiz va uning namoyondalari yaratgan ana shu ma'naviy boyliklarimiz butun o'zbek xalqi madaniy merosi, qadriyatlarining tarkibiy qismidir. Manbaalarga ko'ra, professional (ustozona) san'at bizning hududlarimizda milodning birinchi asrlarida yuzaga kelgan va rivojlangan. Mumtoz musiqa xalq musiqa ijodi namunalarini negizida va ijrochilik madaniyatining rivoji, keyinchalik Sharq mumtoz she'riyati shakllanishi asosida tashkil topgan. Mumtoz musiqa deganda o'zbek xalqiga mansub, uning yetuk sozanda, bastakorlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan musiqa san'ati namunalarini (aytim-ashula va cholg'u musiqalari) ko'zda tutiladi” [1, B.9].

Panjikent, Ayritom, Tuproqqal'a (Xorazm) kabi yodgorliklaridagi III-VIII asrlarga oid musiqa cholg'ularining suratlari va bo'rtma tasvirlari bizgacha yetib kelgan.

Qadimgi turklarning ko'p marosimlari qo'shiq orqali amalga oshirilgan. Bunday an'analarning musiqa san'atisiz rivoj topishi mumkin emas edi. Miloddan oldingi II asrda Xun davlatida xoqonning maxsus cholg'ulari bo'lganligi haqida Xitoy tarixiy manbaalarida ma'lumotlar bor. Xunlarda eng ommabop cholg'u qatoridan chanqobus, chang, nay kabilar muhim o'rin tutgan.

“X-XI asrlarda arab tilida yaratilgan musiqa ilmiga oid qo'lyozma kitoblarning birontasi haqida bizda manbashunoslik va matnshunoslik bo'yicha ilmiy ishlar qilinmadi, bittasi ham mualliflar yozgan tildan arab tilidan o'zbek yo rus tillariga to'laligicha tarjima qilingan emas.” [1, B.8]

Agar bu ishlar ishlar amalga oshirilganda ko'hna musiqiy risolalar haqidagi zamonaviy ilmiy ishlarning qiymati yanada oshardi. Ushbu vazifalarni amalga tatbiq etish uchun, ilmiy-uslubiy jihatdan puxta ishlab chiqilgan, keng ko'lamdagi reja bo'lmog'i lozim.

Ta'kidlash joizki, musiqa madaniyatining qadimiy ildizlari Avesto yodgorligi bilan bog'lanib ketadi. Zardushtgoh dastlab badiha yo'li bilan ijro etilgan qo'shiqlardir. Avestoning marosimiy qismlari (yasna), Axuramazda va boshqa ma'budlarga bag'ishlangan madhiyatlar ham aslida muayyan ijro yo'llari bo'lgan yakkaxon va ommaviy qo'shiqlardir. Buni muqaddas Qur'oni Karimning qiroat usullariga o'xshatish mumkin. Yuksak musiqa madaniyati ildizlarini arxeologik yodgorliklarda ham uchratish mumkin.

Adabiyotning yozma shakli bilan bir qatorda ogʻzaki adabiyotning rivojida qobus cholgʻu asbobi alohida oʻrin egallaydi. Markiziy Osiyo turkiy xalqlarining kundalik turmush tarzi jtimoiy hayotning tashkiliy shakllari “Soʻz (suxandonlik) udum va urf-odatlar, musiqa tizimi bilan chambarchas bogʻliq tarzda rivojlangan. VI-VIII asrlarda yaratilgan xalq qoʻshiqlarining metro-ritmik yoʻnalishi buning dalilidir. Tom maʼnoda musulmon dinidagi qiroatlar ham (Suvanronlik)dan oʻrin oladi. Yaʼni, qiroat, (Nadxonlik va Fardxonlik) mugʻom, maqom, soʻzda nagʻma, nola qilish va erkalatib talaffuz qilish kabilar ichida Avesto davridagi metro-ritmika ham mavjud, deyilgan. Bu shundan dalolat beradiki, Avesto davrining musiqa sanʼati va ushbu davrdagi sharqona shaxd tavsiflanishidagi aholi hayotidagi madaniyatning milliy va mahalliylikida bir-biroviga oʻxshashroq kechgan va keyinchalik farqlanib borganligiga sabab chegaralarning mustahkamlashib va bir-biriga toʻsiqlarning kuchayib borishidandir.

“Sharq xalqlari musiqa madaniyati tarixini oʻrganishda oʻrta asrlar musiqa ilmiga oid asarlar asosiy manbalar sifatida qaralishi kerak. Bu asarlar turli shakllarda, jumladan, mustaqil risola sifatida yoki qomusiy asarning bir qismi sifatida ham, arab, fors va turkiy tillarda Yaqin va Oʻrta Sharqda koʻp asrlar davomida, yaʼniy VII asrdan to XX asrga qadar yaratildi. Musiqa ilmining rivojidagi eng ahamiyatli davrlardan biri, baʼzi tadqiqotchilar Sharq Uygʻonish davri yoki Musulmon Uygʻonish davri deb taʼriflagan X-XI asrlarga toʻgʻri keladi.” [1, B.3]

Turkistonning oʻrta asr musulmon madaniyatida koʻplab musiqa nazariyotchilarining paydo boʻlishi Yevropaga nisbatan ertaroq paydo boʻlganligi bilan ahamiyatlidir. Tom maʼnoda, Sharq davlatlari Yevropaning muallimi ekanligidan dalolat beradi. Bu oʻlkalarda musiqa madaniyati anʼanalarining qadimiyligidan dalolat beradi. Ayrim manbaalarning (masalan, al-Isfaxoniy) koʻrsatishicha, Yaqin Sharq, xususan arab musiqa madaniyatining oʻrta asrlardagi rivojiga sugʻd, turk va eron sanʼatkorlari katta taʼsir koʻrsatganlar. Maʼlum boʻlishicha, xalq cholgʻulari ham oʻz tarixiga ega. Tarixiy manbaalarga tayanib, al-Isfaxoniy dastlabki musiqa cholgʻulari miloddan avvalgi XIII ming yillikda vujudga kelgan, deb taxmin qilgan.

Bugungi kun xulosasida ilmiy tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, nogʻora cholgʻusiga 100 ming yil, naysimon va qoʻshnaysimon cholgʻularga 11 ming yil, doyra cholgʻusiga 5 ming yil, dutor cholgʻusiga 2400-2330 yil, qadimgi al-udga oʻxshash rubobsimon cholgʻularimizga esa 2200 yil boʻlganligi haqida koʻp yillik ilmiy tadqiqotlar mavjud. Shuningdek, qadimgi Xitoy va hindlar hamda ularning atrofini oʻrab olgan qitʼalarda ham qadimgi cholgʻular juda erta paydo boʻlgan. Keyingilari esa antik davr cholgʻulari sirasiga kiruvchi chang, vin, vinkanor, shoxfar, gong va burgʻulardir, deyilgan. Demak, musiqa ijrochiligida dastlab urma zarbli cholgʻular paydo boʻlgan.

Bular: doira (baraban), nogʻorasimon cholgʻular. Chunki, eng qadimgi mehat qoʻshiqlari raqslarning ritmik tuzilishi bilan bevosita bogʻliqligi inson hayoti bilan hamohang kechganligi bilan ahamiyatlidir.

Keyinroq shovqinli cholgʻular paydo boʻlgan. Ijrochilar qarsak chalib ritmni takrorlaganlar, shovqinli cholgʻular taʼsirini kuchaytirishga koʻmaklashganlar. Soʻngra xalq ustalari tomonidan qamish yoki bambuk poyasidan surnay, xushtak, nay (boʻylama nay, koʻp pardali nay va naysimon), arfa va qonunsimon va torli mizrobli va torli kamonchali cholgʻular yaratilgan.

Bu cholgʻulardan saroy aʼyonlarining marosimlarida, harbiy yurshlarida, mavsumiy sayillarda keng foydalanilgan.

XX asrning 30-40-yillari S.L.Tolstov, V.A.Vatkin, M.B.Masson va boshqalar rahbarligida uyushtirilgan arxeologik ekspeditsiyalar Oʻrta Osiyo madaniyatini, shu jumladan, xalq cholgʻularini oʻrganishda qimmatli maʼlumotlar berdilar.

Topilgan madaniy yodgorliklar: nay, rubobsimon cholgʻular, urma zarbli cholgʻular, ijro qilinayotgan mashshoqlar tasvirlangan suratlardir. Bular: Ayritom, Tuproqqalʼa, Afrosiyob kabi shaharlarda topilgan sopol idishlardagi mashshoq haykalchalaridir. Ulardan turli xil musiqiy cholgʻular: lyutnya, tanbur, nay, surnay, karnay, doirasimon cholgʻularda mashq qilish holati oydin tasvirlangan.

Keyinchalik, sharqlik bobokalon olimlarimiz: Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al -Xorazmiy, Sayfiddin Urmaviy, Abduqodir Marog'iy, Qutbiddin Ash Sheroziy va boshqalar o'z risolalarida xilma-xil cholg'ular haqida ibratli mulohazalar bildirishgan. Inson ovozi musiqacha cholg'ulari ichida eng yoqimlisi deb hisoblaganlar.

“O'zbek xalqining musiqacha sarchashmalari O'rta Osiyo territoriyasida yashagan qardosh xalqlar, birinchi navbatda tojik xalqi mjodi bilan mustahkam bog'langan. Bu musiqiy asarlar X-XI asrgacha (ya'ni bu xalqlar aktiv chegaralangunlarigacha) o'zida bnr butunliknn ifoda etdi. Keyinchalnk u o'zbek va tojik musiqacha madaniyatlarining shakllannshi uchun umumiy asos bo'lib xizmat qildi” [2, B.5].

Buyuk sharq mutafakkirlarining xalq cholg'ularini o'rganishga bag'ishlangan qimmatbaho ma'lumotlari meros tarzida tarixiy ahamiyatga ega. Ulardan eng qimmatlisi Abu Nasr Mu'ammad Farobiyning mashhur “Musiqacha haqida katta kitob” (Kitob al-musiqacha al-kabir) asari ulkan ahamiyatga ega. Farobiyning o'zi ham ijrochi sifatida shuhrat qozongan. Kitobning ikkinchi qismi boshidan oxirigacha o'sha davrda qo'llanilgan musiqacha cholg'ulariga bag'ishlangan. Bu bobda: lyutnya, ud, tanbur, nay, rubob, chang, shohruh, qonun kabi cholg'ular izchil va batafsil ta'riflanadi.

Farobiy torli muzrobli lyutnya cholg'usini o'sha davrda keng tarqalgan cholg'u deb hisoblaydi. Lyutnya o'ziga xos mezrob (chertma) vositasida chalingan, dastasida esa ligatura (ladlar) joylashgan. IX-X asrlarda lyutnya arabcha nomlanib, ud nomini oladi.

Farobiy risolasida o'zi yashagan davrda mavjud bo'lgan rubob cholg'usini ham batafsil tavsiflaydi. O'sha davrda Sharqning taniqli mutafakkiri Safuddin Urmaviy musiqacha ilmiy tizimini rivojlantiradi. U usta ud cholg'uchi, xonanda va mohir (Mussandif) - bastakor sifatida ham mashxur bo'lgan.

Ud cholg'usida olib borgan tajribalariga tayanib olim o'z nazariy qoidalarini bayon etadi. Urmaviyning “Taqvodorlik kitobi”da ud ta'rifi quyidagi so'zlar bilan boshlanadi:

“Bilingki, cholg'ular orasida ud deb ataluvchi eng mashhur va eng zamonaviydir”. Xulosa qilib aytganda, tarixiy risolalarda tasviriy san'atda va adabiy merosda ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaluvchi musiqacha cholg'ularining asosiy turlari haqida boy materiallar berilgan. Musiqacha cholg'ulari yasovchi mohir ustalar: asrimiz boshlarida yashab ijod etgan usta Usmon Zufarov, usta Ro'zmat Isaboyev va ularning qator shogirdlarida, xalq ustalari bir parcha yog'ochga, qamishga, suyakka yangi hayot ato etdilar. Ular yaratgan cholg'ular hozirgi kunda ham keng qo'llanilmoqda. Xalqimizga xizmat estetik zavq berib, musiqacha san'atimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Tarixiy manbalarni ta'rif etar ekanmiz, hozirgi kunda ham musiqacha cholg'ulari va ulardagi ijrochilik rivojlanib borayotganligini eslatib o'tishni lozim topdik. Qadimiy cholg'ulardan ud, qonun, tablak, dovul kabi cholg'ular va undagi ijrochilik keyingi 15-20 yil ichida qayta tiklandi hamda ushbu cholg'ular xalq cholg'ulari ansamblini boyitdi. Shuningdek, bu cholg'ularning qayta tiklanishi musiqacha madaniyatimizning rivojida muhim o'rin tutdi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abdullayev R. “O‘zbek mumtoz musiqasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Yangi nashr” nashriyoti, 2008-yil. 110 b
2. Oripov Z. “Sharq musiqiy manbashunosligi (X-XI asrlar)”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 1998-yil. 160 b.
3. Solomonova T. “O‘zbek muzikasi tarixi”. O‘quv o‘llanma. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1981-yil. 192 b.
4. Saidiy S.B. “O‘zbek musiqasi tarixi” II qism. Darslik. Buxoro “Durdona” nashriyoti, 2020-yil. 168 b.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz